

Научная статья

УДК 81`33

DOI: 10.5281/zenodo.19873979

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЛОКУСОВ
В ПОВЕСТИ «ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО» ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА
(КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**

© 2026 *О.И. Писарик*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет им. Плеханова»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет»

ORCID 0000-0001-7081-9263

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются функциональные особенности пространственных локусов в повести Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Актуальность исследования обусловлена интересом к корпусным методам анализа художественного текста и необходимостью расширения методов исследования категории хронотопа. Цель работы — выявление и интерпретация функций пространственных локусов (на примере лексем *cave* и *hole*) и обоснование их относительной автономности от темпоральных характеристик. Используются методы корпусного и контекстного анализа, а также семантической интерпретации. Установлено, что лексема *cave* реализует функции убежища, угрозы, заключения, власти и перехода, в то время как функциональной доминантой лексемы *hole* является описание дома, безопасности, укрытия. Делается вывод о функциональной вариативности пространственных объектов и их роли как самостоятельных единиц смыслообразования.

Ключевые слова: корпусная лингвистика; категория пространства; хронотоп; функции пространственных объектов; повесть «Хоббит, или Туда и обратно»; Дж. Р. Р. Толкин; локус.

Для цитирования: Писарик О.И. Функциональная типология пространственных локусов в повести «Хоббит, или Туда и обратно» Дж.Р.Р. Толкина (корпусное исследование) / О.И. Писарик // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 150–160. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19873979>.

ВВЕДЕНИЕ. В последнее десятилетие корпусная лингвистика получила значительное развитие, а ее методы анализа открыли новые возможности для разметки и исследования художественных текстов [4; 5; 16].

Особый интерес для лингвистики, в частности, корпусной, составляют сегодня произведения Дж.Р.Р. Толкина — основоположника современного жанра фэнтези и создателя многомерной литературной вселенной Средиземья [8; 9; 14; 15]. Сложные многогранные тексты писателя вновь и вновь предоставляют широкие возможности для анализа их смысловой структуры, интерпретации зашифрованных смыслов и «вшитых» в повествование мотивов, которые восходят к древним мифам и легендам. В частности, многие ученые в своих работах, посвященные произведениям Толкина, исследуют хронотопа как особую категорию текста [20; 21].

В современной лингвистике прочно укоренилось представление, что категории пространства и времени в художественном тексте неразрывно связаны друг с другом [2]. Это устоявшееся единство, отраженное и закреплённое в понятии хронотопа, зачастую

рассматривается исследователями как монолитное и не подлежащее расщеплению и изолированному анализу, так как оно является инструментом интерпретации пространственных и временных характеристик создаваемого мира, а также способом формирования автором ценностно значимых противопоставлений [19].

Однако в центре внимания лингвистов не всегда может находиться динамика развертывания событий во времени, их темпоральная протяженность и обусловленность. Анализируя художественный текст, ученые могут выдвигать на первый план языковую репрезентацию пространственных объектов, где семантическая интерпретация значений и функции конкретных локусов не зависит от их темпоральной характеристики.

Целью настоящего исследования является выявление и интерпретация функций пространственных локусов в повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» на примере лексем *cave* (рус. «пещера») и *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие»), а также обоснование их относительной автономности как самостоятельного механизма смыслообразования в художественном тексте.

Таким образом, в рамках данного исследования предполагается решить следующие задачи:

- а. проанализировать существующие понятия категории хронотопа в художественном тексте;
- б. отделить пространственные характеристики текста, эксплицитно представленные аппелятивной лексикой, от темпоральных;
- с. выявить и интерпретировать функции пространственных локусов в тексте повести «Хоббит, или Туда и обратно» на примере лексем *cave* (рус. «пещера») и *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие»).

Новизна данного исследования заключается в описании пространственных объектов — локусов — художественного текста как относительно автономной категории смыслообразования, а также в применении корпусного анализа для выявления функций описанных объектов, репрезентуемых аппелятивной лексикой.

Практическая ценность исследования заключается в возможности применения полученных результатов в курсах по лингвистике текста, корпусной лингвистике и анализу художественного дискурса.

Актуальность работы обусловлена возрастающим интересом к корпусным методам исследования художественного текста, а также необходимостью уточнения статуса пространственных категорий вне традиционного понимания хронотопа.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методами исследования являются корпусный анализ, контекстный анализ, а также методы семантической интерпретации.

Материалом работы послужил аутентичный текст повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», объемом 5 648 предложений или 113 650 токенов и преобразованный в лингвистический корпус специальным программным обеспечением «Генератор сбалансированного лингвистического корпуса и корпусный менеджер». Данное программное обеспечение было разработано на базе лаборатории фундаментальных и прикладных проблем виртуального образования Московского государственного университета [6].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Понятие хронотопа было впервые введено в лингвистику М. М. Бахтиным в XX веке для обозначения единства пространственных и временных характеристик текста, формирующих художественную ткань произведения [1]. В рамках данной концепции хронотоп выступает как принцип организации текста, конструкт, выстраивающий сюжет и философию повествования. Концепция хронотопа

рассматривается как многоаспектная категория, выполняющая жанрообразующую, сюжетообразующую и изобразительную функции, а также определяющая специфику репрезентации образа человека в художественном произведении. Согласно определению М.М. Бахтина, крупные хронотопы могут состоять из более мелких, образуя сложные многогранные взаимоотношения внутри произведения. Так, исследователь выделяет такие типы хронотопов как хронотоп пути-дороги, города, лестницы, улицы и пр. [2]

Д. С. Лихачёв в работе «Внутренний мир художественного произведения» расширяет понятие хронотопа, интерпретируя его как отражение национально-культурной модели восприятия действительности, в которой художественное пространство выступает носителем исторической памяти [11].

В свою очередь, Н. К. Гей отмечает, что хронотоп является неотъемлемым элементом построения индивидуально-авторской картины мира писателя. По его мнению, он определяет особенности авторского метода и стиля, а также отражает своеобразие национального мышления писателя. В этом контексте время и пространство выступают как исходные величины, которыми оперирует писатель, константы, формирующие содержание и структуру литературного произведения [3, с. 270].

Несмотря на утверждения, что пространственно-временные характеристики образуют неразрывное единство, М.М. Бахтин указывает на особую роль времени в структуре хронотопа. По его мнению, время «вливается» в пространство, пронизывает его и реализуется через метафорические модели, в частности мотивы пути и дороги (жизненный путь, исторический путь, новая дорога). Тем самым время понимается как доминирующее начало в организации хронотопа [1].

Однако, подход Ю. М. Лотмана к интерпретации пространственно-временной категории текста принципиально отличается от вышеописанной концепции. Ученый отдает приоритетное значение пространству, рассматривая его как первичную моделирующую характеристику, тогда как временные параметры нередко интерпретируются как вторичные по отношению к пространственным. По мнению Ю. М. Лотмана, язык пространственных характеристик относится к числу базовых, а структура художественного пространства выступает моделью организации мира в целом [12]. Внутренняя синтагматика текстовых элементов при этом функционирует как средство пространственного моделирования, что позволяет рассматривать пространство текста в качестве одного из ключевых инструментов осмысления действительности. В этой связи Ю. М. Лотман подчёркивает моделирующую роль пространства в художественном тексте, а также отмечает, что исторические и национально-культурные представления о пространстве лежат в основе формирования авторской картины мира.

За первоочередность пространства в хронотопе художественного текста также как и Ю. М. Лотман выступал представитель Московско-тартуской школы Н. Б. Топоров. По его словам, текст представлен и существует в реальном пространстве, и, наоборот, пространство есть текст, так как может интерпретироваться человеком как сообщение, послание [18].

В связи с этим представляется возможным выдвинуть гипотезу о том, что пространственные характеристики художественного текста в ряде случаев способны функционировать относительно автономно по отношению к темпоральной организации повествования. Иными словами, семантика пространственных объектов может интерпретироваться вне непосредственной зависимости от временной динамики, что позволяет рассматривать пространство не только как компонент хронотопа, но и как самостоятельную категорию смыслообразования.

Таким образом, в рамках настоящего исследования отказ от рассмотрения хронотопа в его классическом понимании как единство пространственно-временных характеристик носит не столько теоретический, сколько методологический характер. Такой подход позволяет сосредоточить внимание на пространственной организации текста как на самостоятельном объекте анализа и выявить закономерности функционирования и репрезентации пространственных объектов в художественном произведении.

Пространственные отношения являются для человека фундаментальными в организации реальности вокруг себя [17]. Тем более важную роль они играют в создании виртуального пространства художественного текста, где окружающая действительность соучаствует в разворачивании сюжета, определяет положение героев в повествовании и кодирует информацию о фрагменте виртуальной среды [13]. Посредством эксплицитных и имплицитных языковых средств конструируется трехмерное пространство произведения, то есть три однородных измерения, описывается характер пространства — замкнутый или открытый, а также фиксируется динамика движения героев из начальной точки в конечную, объединяя промежуточные остановки [10].

В рамках настоящего корпусного исследования будет осуществлён анализ пространственных объектов *cave* (рус. «пещера») и *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие»), эксплицитно выраженного аппелятивной лексикой, а также описания функций данного локуса в канве текста повести «Хоббит, или Туда и обратно». Выбор аппелятивной лексики в качестве объекта анализа обусловлен её способностью фиксировать и репрезентировать конкретные пространственные объекты без привязки к именам собственным или собственным топонимам, что позволяет исследовать универсальные принципы организации художественного пространства. Таким образом, анализ подобных языковых средств открывает возможность изучения автономной роли пространства в художественном тексте и проверки гипотезы о его относительной независимости от временной организации повествования.

Аппелятивные лексемы, изначально нейтральные в своей стилистической и семантической окраске, обеспечивают репрезентацию локусов как функциональных единиц текста, фиксируя их семантические и структурные характеристики, а также выявляя закономерности взаимодействия пространства с повествовательной динамикой и смыслообразующими компонентами художественного произведения. Функциональный подход к анализу пространственных объектов позволяет выявить их роль в организации художественного мира, в структурировании повествования, а также в формировании семантических и ценностных оппозиций. Таким образом, исследование пространственных локусов предполагает не только их выявление и описание, но и интерпретацию их функций в рамках художественного целого.

Метод контекстного анализа, используемый в данном исследовании, позволяет сгруппировать и более широко и разносторонне описать функции выбранных лексем.

С помощью корпусного менеджера, который входит в состав программного комплекса «Генератор сбалансированного лингвистического корпуса, и корпусный менеджер» был осуществлен поиск вхождений леммы *cave* (рус. «пещера») и леммы *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие»). Заметим, что поиск по лемме позволяет автоматически получать список контекстов (предложений), содержащих заданную лемму во всех возможных грамматических формах (*cave/caves; hole/holes* — ед.ч/мн.ч) [7], а также исключая омонимичные формы (например, глаголы *to cave, to hole*).

В корпусе текста зафиксировано 38 употреблений леммы *cave*.

Семантический анализ контекстов, содержащих лексему *cave*, позволил выделить несколько доминантных функций данного локуса, которые подкрепляются значимыми примерами из текста повести.

1. Функция *cave* (рус. «пещера») как укрытие, убежище отражают следующие контексты:

а) «We have found a dry cave... and ponies and all could get inside». («Мы нашли сухую пещеру ... туда могли бы поместиться и пони, и все остальные») ²².

б) «We sheltered from a storm in what seemed a convenient cave and unused ...» («Мы укрылись от бури в пещере, которая показалась нам удобной и заброшенной ...»)

в) «There was a terrible storm; the stone-giants were out hurling rocks, and at the head of the pass we took refuge in a cave...» («Была страшная буря; каменные великаны вышли наружу и швыряли скалы, и на вершине перевала мы укрылись в пещере...»)

г) «He was hungry too outside, for he was no hunter; but inside the caves he could pick up a living of some sort by stealing food from store or table when no one was at hand» («Снаружи он тоже испытывал голод, ведь он не был охотником; но в пещерах он мог добывать себе пропитание, крадя еду со складов или со стола, когда рядом никого не было»)

д) «Don't you realize that the trolls must have a cave or a hole dug somewhere near to hide from the sun in?» («Разве ты не понимаешь, что у троллей должна быть пещера или нора где-то поблизости, чтобы прятаться от солнца?»)

е) «Old Smaug has lived there long enough now to find out anything there is to know about those caves» («Старый Смауг прожил в этих пещерах достаточно долго, чтобы узнать о них всё, что только можно было»)

ж) «There was a little cave (a wholesome one with a pebbly floor) at the foot of the steps and near the end of the stony ford» («У подножия ступеней, недалеко от конца каменистого брода, была небольшая пещера (уютная, с галечным полом)»).

2. Мотив угрозы, опасности, возможного конфликта и испытания раскрываются в следующих контекстах:

а) «That, of course, is the dangerous part about caves: you don't know how far they go back...» («Опасность пещер как раз в том, что никогда не знаешь, насколько они уходят вглубь...»)

б) «“Have you thoroughly explored it?” said the wizard, who knew that caves up in the mountains were seldom unoccupied» («Ты тщательно её обследовал?» — спросил волшебник, который знал, что пещеры в горах редко бывают необитаемыми»)

в) «Several of our people were struck by lightning in the cave, when we invited these creatures to come below; and they are as dead as stones» («Несколько наших людей были поражены молнией в пещере, когда мы пригласили этих существ спуститься; и они мертвы, как камни»)

г) «Even in the tunnels and caves the goblins have made for themselves there are other things living unbeknown to them that have sneaked in from outside to lie up in the dark» («Даже в туннелях и пещерах, которые гоблины вырыли для себя, обитают существа, о которых они не знают, пробравшиеся снаружи, чтобы притаиться в темноте»)

д) «There was a breath of strange air in his cave». («В пещере был странный воздух»)

е) «Some of these caves, too, go back in their beginnings to ages before the goblins, who only widened them and joined them up with passages, and the original owners are still there in odd corners, slinking and nosing about». («Некоторые из этих пещер существовали в эпохи, предшествовавшие гоблинам; те лишь расширили их и соединили переходами,

²² Здесь и далее перевод с английского языка на русский сделан автором статьи.

а первоначальные обитатели до сих пор остаются там, прячась по укромным уголкам, крадясь и вынюхивая»)

3. Функция пространственного локуса *cave* (рус. «пещера») как тюрьмы и место заключения прослеживаются в ниже приведенных примерах из текста:

a) «...shut him in one of the inmost caves with strong wooden doors» («Они заточили его в одной из внутренних пещер с крепкими деревянными дверями»).

b) «...all would have been killed except the few the goblins kept from the wolves and carried back as prisoners to their caves». («Они все были бы убиты, кроме тех немногих, кого гоблины отбили у волков и утащили в свои пещеры в качестве пленников»)

c) «Then the elves put thongs on him, and shut him in one of the inmost caves with strong wooden doors, and left him» («Тогда эльфы связали его ремнями и заперли в одной из самых удалённых пещер за прочными деревянными дверями, и ушли»)

4. Пещера также выступает в роли резиденции и крепости правителя:

a) «The king's cave was his palace, and the strong place of his treasure». («Пещера короля была его дворцом и хранилищем сокровищ»).

b) «In a great cave some miles within the edge of Mirkwood on its eastern side there lived at this time their greatest king». (В большой пещере, находящейся в нескольких милях от восточного края Мглистого Леса, в это время жил их величайший король.)

5. Функция перехода, естественного препятствия, смены измерения, движения вглубь наглядно проиллюстрирована в следующих примерах:

a) «They followed the tracks up the hill, until hidden by bushes they came on a big door of stone leading to a cave». (Они пошли по следам вверх по холму и, скрытые кустами, вышли к большой каменной двери, ведущей в пещеру.)

b) «This great cave, from which countless smaller ones opened out on every side, wound far underground and had many passages and wide halls...» («Эта большая пещера, от которой во все стороны отходило бесчисленное множество меньших, уходила далеко под землю и имела множество проходов и просторных залов...»)

c) «The water flowed dark and swift and strong beneath; and at the far end were gates before the mouth of a huge cave that ran into the side of a steep slope covered with trees» («Вода текла вниз быстрым мощным тёмным потоком; а в дальнем конце находились ворота перед входом в огромную пещеру, уходящую в склон крутого, покрытого деревьями холма»)

Итак, контекстно-семантический анализ корпусных данных позволяет заключить, что пространственный объект *cave* (рус. «пещера») в повести выполняет несколько функций:

1. пространство-убежище
2. пространство-угроза, опасность, конфликт
3. пространство-тюрьма
4. пространство-крепость, символ власти
5. пространство-переход, смена измерение

Для дальнейшего анализа пространственных объектов в корпусе текста было выявлено 55 употреблений лексемы *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие»).

Контекстно-семантический анализ позволил выделить несколько доминантных функций данного локуса, репрезентированных в тексте.

1. Функция *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») как жилища, пространства уюта и дома является центральной и концептуально значимой, поскольку *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») в тексте напрямую связано с образом жилища хоббитов. *Нора* здесь функционирует как пространство дома, уюта, безопасности.

- a) «In a hole in the ground there lived a hobbit» («В норе в земле жил хоббит»)
- b) «...it was a hobbit-hole, and that means comfort» («...это была хоббичья нора, а это означает уют»)
- c) «...built the most luxurious hobbit-hole...» («...построил самую роскошную хоббичью нору...»)
- d) «...living in the beautiful hobbit-hole built by his father...» («...живя в прекрасной норе, построенной его отцом...»)
- e) «I wish I was at home in my nice hole by the fire...» («Как бы я хотел быть дома, в своей уютной норе у камина...»)
- f) «...his comfortable chair... in his hobbit-hole...» («...его удобное кресло... в его норе...»)
- g) «...his own country of safe and comfortable things, and his little hobbit-hole» («...его родина безопасных и уютных вещей и его маленькая нора...»)
- h) «...he lived... in a hole in a bank by a river...» («...он жил... в норе на берегу реки...»)

2. Лексема *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») употребляется для обозначения укрытия — естественного или вырытого.

- a) «...a rabbit that has lost its hole...» («...как кролик, потерявший свою нору...»)
- b) «...a hole dug somewhere near to hide from the sun...» («...нору, вырытую где-то поблизости, чтобы прятаться от солнца...»)
- c) «...Gollum... hid it in a hole in the rock...» («...Голлум... прятал его в отверстии в скале...»)

3. В ряде контекстов *hole* приобретает негативную коннотацию и ассоциируется с угрозой, тьмой и неизвестностью.

- a) «...dark holes full of snakes...» («...тёмные норы, полные змей...»)
- b) «...what... would have brought on him out of dark holes in that horrible place» («...что могло бы вылезти на него из тёмных нор в этом ужасном месте...»)
- c) «...darkness flowed out... from the hole in the mountain-side...» («...тьма как будто вытекала из отверстия в горе...»)
- d) «...that nasty clockless, timeless hole...» («...эта мерзкая нора без времени и часов...»)

4. Лексема *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») часто обозначает конкретное физическое пространство, элемент архитектуры или непосредственно отверстие как элемента конструкции или объекта.

- a) «...a hole appeared suddenly...» («...внезапно появилось отверстие...»)
- b) «He put it to the hole» («Он приложил это к отверстию»)
- c) «...holes in the wall through which they could see...» («...отверстия в стене, через которые они могли видеть...»)
- d) «...the smoke-hole in the roof» («...отверстие в крыше для дыма...»)

5. В ряде случаев *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») выступает как переходная точка между разными пространственными зонами.

- a) «...a rabbit-hole...» («...кроличья нора...»)
- b) «...the light... like a little bright hole far behind...» («...свет... как маленькое светлое отверстие позади...»)

6. Отдельные контексты отражают значение *hole* как результат повреждения, дефект, нарушение целостности.

- a) «The sparks were burning holes in the goblins...» («Искры прожигали дыры в гоблинах...»)

б) «...to close holes in the sides of the barrels...» («...чтобы закрыть дыры в боках бочек...»)

Контекстно-семантический анализ корпусных данных показывает, что пространственный объект *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») в тексте выполняет следующие функции:

1. пространство-дом, уют, идентичность
2. пространство-убежище
3. пространство-угроза, опасность
4. пространство-отверстие (структурный элемент)
5. пространство-переход, вход
6. пространство-повреждение

В отличие от лексемы *cave* (рус. «пещера»), для которой доминируют значения опасности и изоляции, *hole* (рус. «нора», «логово», «отверстие») в тексте обладает более широким семантическим разнообразием и непосредственно связано с ключевым концептом «дом» (*hobbit-hole*), формируя центральный элемент художественной картины мира. При этом следует обратить особое внимание на то, что выделенные функции либо совсем не обуславливаются темпоральной протяженностью событий, либо время является дополнительной, второстепенной характеристикой места.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В рамках настоящего исследования была поставлена цель выявить и интерпретировать функции пространственных локусов в повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» на примере лексем *cave* и *hole*, а также обосновать их относительную автономность как самостоятельного механизма смыслообразования в художественном тексте.

В ходе работы были последовательно решены следующие задачи:

Во-первых, анализ существующих подходов к понятию хронотопа показал, что, несмотря на традиционное понимание единства пространственно-временных характеристик (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев), в современной науке представлены концепции, допускающие приоритет пространственного компонента (Ю. М. Лотман, Н. Б. Топоров). Это позволило теоретически обосновать возможность рассмотрения пространства как относительно самостоятельной категории художественного текста.

Во-вторых, было осуществлено методологическое разграничение пространственных и темпоральных характеристик текста. Проведённый анализ показал, что пространственные локусы, репрезентированные аппелятивной лексикой, обладают собственной семантической наполненностью и функциональной значимостью, что подтверждает возможность их автономной интерпретации вне временного континуума повествования.

В-третьих, на основе корпусного и контекстного анализа были выявлены и интерпретированы функции лексем *cave* и *hole*. Установлено, что лексема *cave* реализует преимущественно значения, связанные с опасностью, изоляцией, испытанием и властью, выступая как пространство-убежище, пространство-угроза, пространство-тюрьма, пространство-крепость и пространство-переход. В свою очередь, лексема *hole* демонстрирует более широкую функциональную вариативность, включая такие значения, как пространство-дом, пространство-убежище, пространство-угроза, пространство-отверстие, пространство-переход и пространство-повреждение. При этом ключевой для неё является функция дома («хоббичья нора»), тесно связанная с концептом уюта и безопасности.

Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что пространственные локусы могут функционировать как относительно автономный

механизм смыслообразования в художественном тексте. Их семантика и функции проявляются независимо от темпоральной организации повествования и в ряде случаев оказываются более значимыми для интерпретации текста, чем временные характеристики.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с расширением корпуса анализируемых лексем, а также с изучением других типов пространственных локусов и их роли в формировании художественного пространства в произведениях жанра фэнтези.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. Формы времени и хронотопа в романе. — М., 1986.
2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература, 1975.
3. Гей Н. К. Искусство слова. — М.: Наука, 1967.
4. Горожанов А. И. Алгоритмы поиска фразеологизмов в лингвистическом корпусе с морфологической разметкой (индоевропейские языки) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2024. — Том 17. — № 1. — С. 132–138. — DOI 10.30853/phil20240020. EDN JTWSIQ.
5. Горожанов А. И. Онлайн-ресурс лингвистических характеристик произведения художественной литературы: ключевые параметры и технология разработки // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2025. — Том 18. — №1. — С. 128–134. — DOI 10.30853/phil20250019. EDN WWCZEL.
6. Горожанов А. И. Теоретико-методологические основы разработки лингвистического корпуса (актуальное состояние и перспектива) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2025. — Том 18. — № 12. — С. 5556–5565. — DOI 10.30853/phil20250748. EDN GERAON.
7. Горожанов А. И., Степанова Д. В. Составление сбалансированного корпуса художественного произведения (на материале романов Ф. Кафки) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. — 2022. — № 7(862). — С. 31–37. — DOI 10.52070/2542-2197_2022_7_862_31. EDN QGIEAQ.
8. Ильина А. С. Христианство в Средиземье: Августин и Дж. Р. Р. Толкин // Вопросы философии. — 2021. — № 9. — С. 184–193. — DOI 10.21146/0042-8744-2021-9-184-193. EDN TDTTBN.
9. Казакова С. В., Бубнова И. А. Влияние автора искусственной литературной вселенной на взаимосвязь типа квазиреалии с ее функцией (на материале литературных вселенных Дж. Р. Р. Толкина и Ф. Герберта) // Вопросы психолингвистики. — 2024. — № 1 (59). — С. 60–71. — DOI 10.30982/2077-5911-2024-59-1-60-71. EDN FYYBSU.
10. Китаева Е. М. Художественное время и художественное пространство в текстах английской детской литературной сказки: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Санкт-Петербург, 1992. — 16 с. — EDN ZKXVWD.
11. Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. — 1968. — № 8. — С. 74–87.
12. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Художественное пространство в прозе Гоголя. — М., 1988. — 352 с.
13. Луговая Е. А. Топоним виртуального пространства как культурно-историческая категория (на материале эпопеи Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец»): дис. ... канд. филол. наук. — Ставрополь, 2006. — 217 с. — EDN NNUKVR.
14. Маратова Ж. Ж. Авторский миф Дж. Р. Р. Толкина как игровой текст // Новый филологический вестник. — 2021. — № 4 (59). — С. 55–63. — DOI 10.54770/20729316_2021_4_55. EDN RGLJQY.
15. Писарик О. И. К проблеме понимания идиостиля Дж. Р. Р. Толкина в повести «The Hobbit, or There and Back Again»: пространство, время и язык автора // Человек — язык — компьютер: сборник научных статей по результатам III научно-практической (заочной) конференции с международным участием, Москва, 07 ноября 2025 года. — Москва: Московский государственный лингвистический университет, 2026. — С. 175–180. — EDN WWBMRC.
16. Степанова Д. В., Яновская А. С. Языковые средства описания внешности литературного героя: сопоставительный анализ на базе корпуса параллельных текстов // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. — 2024. — № 13(894). — С. 112–120. — EDN PRKQII.
17. Теркулов В. И. Лингвоурбаноология: основные направления комплексного лингвистического исследования города // Русский язык в поликультурном мире: сборник научных статей IX Международного симпозиума, Ялта, 08–12 июня 2025 года. — Симферополь: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 2025. — С. 105–111. — EDN PELFCT.

18. Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. — М., 1983. — С. 227–284.
19. Широкова Е. Н. Хронотоп текста, хронотоп дискурса (к вопросу разграничения текстовых и дискурсивных категорий) // Научное наследие Б. Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания (к 100-летию со дня рождения Б. Н. Головина): сборник статей по материалам международной научной конференции, Нижний Новгород, 28–30 сентября 2016 года. — Нижний Новгород: Издательство «Деком», 2016. — С. 179–184. — EDN WYAKXZ.
20. Шурмиль Э. А. Способ организации хронотопа *fantasy* (по произведениям Дж. Р. Р. Толкиена) // VII Пуришевские чтения: всемирная литература в контексте культуры. — Москва, 1996. — С. 80.
21. Ostal'tsev O. Tolkien and Bakhtin: chronotope, existence, and reality: M. A. thesis. — Boca Raton, 2020. — VI, 86 p.

REFERENCES

1. Bakhtin, M. M. (1986). *Literaturno-kriticheskie stat'i. Formy vremeni i khronotopa v romane* [Literary-critical articles]. Moscow. (In Russian)
2. Bakhtin, M. M. (1975). *Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoi poetike* [Forms of time and chronotope in the novel: Essays on historical poetics]. In *Voprosy literatury i estetiki*. Moscow: Khudozhestvennaia literatura. (In Russian)
3. Gei, N. K. (1967). *Iskusstvo slova* [The art of the word]. Moscow: Nauka. (In Russian)
4. Gorozhanov, A. I. (2024). Algoritmy poiska frazeologizmov v lingvisticheskom korpuse s morfologicheskoi razmetkoi (indoevropskie iazyki) [Algorithms for searching phraseological units in a linguistic corpus with morphological markup (Indo-European languages)]. *Philology. Theory & Practice*, 17(1), 132–138. <https://doi.org/10.30853/phil20240020> (In Russian).
5. Gorozhanov, A. I. (2025). Onlain-resurs lingvisticheskikh kharakteristik proizvedeniia khudozhestvennoi literatury: kliuchevye parametry i tekhnologiiia razrabotki [Online resource of linguistic characteristics of a literary work: Key parameters and development technology]. *Philology. Theory & Practice*, 18(1), 128–134. <https://doi.org/10.30853/phil20250019> (In Russian)
6. Gorozhanov, A. I. (2025). Teoretiko-metodologicheskie osnovy razrabotki lingvisticheskogo korpusa (aktual'noe sostoianie i perspektiva) [Theoretical and methodological foundations for the development of a linguistic corpus (current status and prospects)]. *Philology. Theory & Practice*, 18(12), 5556–5565. <https://doi.org/10.30853/phil20250748> (In Russian)
7. Gorozhanov, A. I., & Stepanova, D. V. (2022). Sostavlenie sbalansirovannogo korpusa khudozhestvennogo proizvedeniia (na materiale romanov F. Kafka) [Developing of a balanced corpus for a fiction work (on the material of F. Kafka's novels)]. *Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities*, (7), 31–37. https://doi.org/10.52070/2542-2197_2022_7_862_31 (In Russian)
8. Il'ina, A. S. (2021). Khristianstvo v Sredizem'e: Avgustin i J. R. R. Tolkien [Christianity in Middle-earth: Augustine and J. R. R. Tolkien]. *Voprosy Filosofii*, (9), 184–193. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-9-184-193> (In Russian)
9. Kazakova, S. V., & Bubnova, I. A. (2024). Vliianie avtora iskusstvennoi literaturnoi vselennoi na vzaimosviaz' tipa kvazirealii s ee funktsiei (na materiale literaturnykh vselennykh J. R. R. Tolkiena i F. Herberta) [Influence of the author of an artificial literary universe on the relationship between quasi-realia type and its function (based on Tolkien and Herbert)]. *Voprosy psikholingvistiki*, 1(59), 60–71. <https://doi.org/10.30982/2077-5911-2024-59-1-60-71> (In Russian)
10. Kitaeva, E. M. (1992). *Khudozhestvennoe vremia i prostranstvo...* [Artistic time and space...] (PhD abstract). Saint Petersburg. (In Russian)
11. Likhachev, D. S. (1968). Vnutrennii mir khudozhestvennogo proizvedeniia [The internal world of a literary work]. *Voprosy literatury*, (8), 74–87. (In Russian)
12. Lotman, Iu. M. (1988). *V shkole poeticheskogo slova. Khudozhestvennoe prostranstvo v proze Gogolia* [In the school of poetic word...]. Moscow. (In Russian)
13. Lugovaia, E. A. (2006). *Toponim virtual'nogo prostranstva...* [Toponym of virtual space...] (PhD dissertation). Stavropol. (In Russian)
14. Maratova, Zh. Zh. (2021). Avtorskii mif J. R. R. Tolkiena kak igrovoi tekst [J. R. R. Tolkien's authorial myth as a game text]. *Novyi filologicheskii vestnik*, 4(59), 55–63. https://doi.org/10.54770/20729316_2021_4_55 (In Russian)
15. Pisarik, O. I. (2026). K probleme ponimaniia idiostilia J. R. R. Tolkiena v povesti "The Hobbit, or There and Back Again": prostranstvo, vremia i iazyk avtora [On the problem of understanding Tolkien's idiosyncrasy in *The Hobbit: Space, time and author's language*]. In *Chelovek — iazyk — komp'uter: Proceedings of the III International Conference* (pp. 175–180). Moscow: Moscow State Linguistic University. (In Russian)

16. Stepanova, D. V., & Ianovskaia, A. S. (2024). Iazykovye sredstva opisaniia vneshnosti literaturnogo geroia: sopostavitel'nyi analiz na baze korpusa parallel'nykh tekstov [Linguistic means of describing a literary character's appearance: A comparative analysis based on a parallel text corpus]. *Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities*, (13), 112–120. (In Russian)
17. TerkuIov, V. I. (2025). Lingvourbanologiia: osnovnye napravleniia kompleksnogo lingvisticheskogo issledovaniia goroda [Linguourbanology: Main directions of comprehensive linguistic research of the city]. In *Russkii iazyk v polikul'turnom mire: Proceedings of the IX International Symposium* (pp. 105–111). Simferopol: V. I. Vernadsky Crimean Federal University. (In Russian)
18. Toporov, V. N. (1983). Prostranstvo i tekst [Space and text]. In *Tekst: semantika i struktura* (pp. 227–284). Moscow. (In Russian)
19. Shirokova, E. N. (2016). Khronotop teksta, khronotop diskursa (k voprosu razgranicheniia tekstovykh i diskursivnykh kategorii) [Text chronotope and discourse chronotope]. In *Nauchnoe nasledie B. N. Golovina...* (pp. 179–184). Nizhny Novgorod: Dekom. (In Russian)
20. Shurmil', E. A. (1996). Sposob organizatsii khronotopa fantasy (po proizvedeniiam J. R. R. Tolkienu) [The organization of chronotope in fantasy (based on Tolkien)]. In *VII Purishevskie chteniia: World literature in the context of culture* (p. 80). Moscow. (In Russian)
21. Ostaltsev, O. (2020). *Tolkien and Bakhtin: Chronotope, existence, and reality* (Master's thesis). Boca Raton.

Поступила в редакцию 05.03.2026 года

FUNCTIONAL TYPOLOGY OF LOCATIVE OBJECTS IN THE NOVEL “*THE HOBBIT, OR THERE AND BACK AGAIN*” BY J. R. R. TOLKIEN (A CORPUS STUDY)

O.I. Pisarik

The article examines the functional characteristics of locative objects in J. R. R. Tolkien's novel *The Hobbit, or There and Back Again*. The relevance of the study is determined by the growing interest in corpus-based methods of literary text analysis and the need to expand approaches in studying the category of the chronotope. The aim of the work is to identify and interpret the functions of locative objects (on the example of the lexemes *cave* and *hole*) and to substantiate their relative autonomy from temporal characteristics. The study employs corpus and contextual analysis, as well as semantic interpretation. It has been identified that the lexeme *cave* realizes the functions of shelter, threat, confinement, power, and transition, while the functional dominant of the lexeme *hole* is associated with the description of home, safety, and refuge. The paper concludes that locative objects demonstrate functional variability and act as independent units of meaning formation.

Keywords: corpus linguistics, category of space, chronotope, functions of locative objects, the novel *The Hobbit, or There and Back Again*, J. R. R. Tolkien, locus.

Писарик Оксана Ивановна.

Российский экономический университет
им. Плеханова, Российская Федерация, г. Москва.
Старший преподаватель кафедры иностранных
языков № 1.
Московский государственный лингвистический
университет, Российская Федерация, г. Москва.
Младший научный сотрудник лаборатории
фундаментальных и прикладных проблем
виртуального образования.
ORCID 0000-0001-7081-9263.
E-mail: ksyfrolova93@gmail.com.

Pisarik Oхana Ivanovna.

Plekhanov Russian University of Economics,
Russian Federation, Moscow.
Senior lecturer at Department of Foreign Languages
No 1.
Moscow State Linguistic University, Russian
Federation, Moscow.
Junior Researcher at the Laboratory for Fundamental
and Applied Issues of Virtual Education.
ORCID 0000-0001-7081-9263.
E-mail: ksyfrolova93@gmail.com.